

ПОСЛЕДСТВИЯ COVID 19 ВО ВКУСЕ И ЗАПАХЕ: КРАТКИЙ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ПЕРЕСМОТР БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ

CHAVES, Ieda Bezerra¹, FECURY, Amanda Alves², OLIVEIRA, Euzébio de³,
DENDASCK, Carla Viana⁴, DIAS, Claudio Alberto Gellis de Mattos⁵

CHAVES, Ieda Bezerra. Et al. **Последствия COVID 19 во вкусе и запахе: краткий библиографический обзор.** Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Год. 06, Изготовить. 11, Vol. 01, с. 150-166. Ноябрь 2021 года.

ISSN: 2448-0959, Ссылка доступа:
<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/здоровоохранение/последствия-covid-19>, DOI: 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/ru/101289

СВОДКА

Вирусы – это живое существо, которое не образовано клеточной структурой. Вирусы могут передаваться при прямом контакте с инфицированными лицами или косвенно с загрязненных поверхностей. Определяемый как новая разновидность коронавирусов, COVID-19 заставил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) объявить в начале 2020 года кризис в глобальном

¹ Студент Интегрированной технической средней школы по продуктам питания, Институт базового, технического и технологического образования Амапы (IFAP).

² Биомедицинская, PhD в актуальных заболеваний, профессор и исследователь медицинского курса Макапе Кампус, Федеральный университет Амапе (UNIFAP).

³ Биолог, кандидат медицинских наук по актуальным заболеваниям, профессор и исследователь курса физкультуры, Федеральный университет Паре (UFPA).

⁴ Теолог, кандидат клинических психоанализов. Он работает в течение 15 лет с научной методологией (метод исследования) в научно-производственном руководстве магистра и докторантуры. Специалист по маркетинговым исследованиям и исследованиям, специализирующийся на здоровье. Аспирант в области коммуникации и семиотики (PUC SP).

⁵ Биолог, кандидат теоретических и летных исследований, профессор и исследователь курса химической степени Института базового, технического и технологического образования Амапе (IFAP) и Высшей программы профессионального и технологического образования (PROFEPT IFAP).

RC: 101289

Доступно в:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/здоровоохранение/последствия-covid-19>

общественном здравоохранении. Учитывая высокую трансмиссивность этого вируса, необходимо было принять меры по предотвращению передачи и инфицирования. Симптомами, вызванными COVID-19, обычно являются лихорадка, сухой кашель, одышка (одышка), усталость (усталость), боль в горле, головная боль и диарея. Другими симптомами, в меньшей степени, являются anosmia (потеря обоняния), гипосмия (снижение обоняния) и ageusia (потеря чувства вкуса). Целью этого было пересмотреть последние два года о последствиях COVID-19 по вкусу и запаху. Краткий обзор литературы был проведен в научных статьях о последствиях COVID-19 во вкусе и запахе в период с 2020 по 2021 год на португальском языке в поисковой базе данных Google Scholar. Женщины и молодежь больше всего страдают от последствий вкуса и запаха, вызванных COVID-19. не существует конкретных и научно доказанных методов лечения различных дисфункций, но наиболее показана практика обонятельной тренировки. Исследования, связанные с дисфункциями, ограничены, в основном, в Бразилии и когда они анализируются как последствия. Преемственность научных исследований незаменима, потому что только этот процесс сможет прояснить сомнения, которые все еще существуют, и сформировать соответствующие методы лечения для людей, у которых развился COVID-19.

Ключевые слова: вирус, COVID-19, дисосмия, дисгевзия.

ВСТУПЛЕНИЕ

Вирусы – это живое существо, которое, в отличие от других, не образовано клеткой. Он обычно имеет нуклеиновую кислоту (которая может быть ДНК или РНК), покрытую белковой «капсулой». Некоторые из них все еще покрыты «кусочками» клеточной мембраны, которые создают «оболочку» вокруг нее. Они часто меньше клетки и паразитируют на них, проникая в них и используя

RC: 101289

Доступно в:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/здоровоохранение/последствия-covid-19>

свои структуры для производства большего количества вирусов (они являются обязательными внутриклеточными паразитами) (Brandão, 2015; They, 2020).

Вирусы могут передаваться при прямом контакте с инфицированными лицами или косвенно с загрязненных поверхностей. Они передаются от одного человека к другому через капли воды в виде пара, выделяемого в дыхание или во время процесса кашля или чихания. Более мелкие капли, выделяемые вместе с водяным паром во время этих процессов, суспензируются в воздухе, распространяя вирус на большие площади и дольше. (Brasil, 2021). При контакте с одним из этих средств передачи вирусы вторгаются в слизистые клетки дыхательных путей и дигестонов (Stephens *et al.*, 2009; Silva *et al.*, 2020).

Для размножения вирусы связываются с поверхностью клеточной мембраны. После этого связывания он может проникнуть в клетку или «ввести» ее генетический материал (ДНК или РНК) в ее цитоплазму. Оказавшись внутри клеток, генетический материал вируса копируется несколько раз, используя химические реакции, которые он может производить. Аналогично, другие химические реакции клетки используются для создания «покровов» белка (капсидов). Таким образом, новые вирусы устанавливаются внутри клетки и, чтобы выйти и вторгнуться в новые клетки, разрушают мембрану тех, кто их произвел (They, 2020; Silva *et al.*, 2020a).

Определяемый как новая разновидность коронавирусов, COVID-19 заставил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) объявить в начале 2020 года кризис в глобальном общественном здравоохранении (Souza *et al.*, 2020). Эти вирусы, с высокой скоростью передачи, состоят из оболочек липидов и белков (кусочек мембраны клетки) и белковых капсидов, с одной РНК-лентой (нуклеиновая кислота), и с внешней коронной формой (Silva *et al.*, 2020). Они являются частью семейства вирусов, которые порождают простуду до более

RC: 101289

Доступно в:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/здоровоохранение/последствия-covid-19>

тяжелых инфекций, таких как ближневосточный респираторный синдром (MERS) и тяжелый острый респираторный синдром (SARS) (Brasil, 2021; 2021a).

Учитывая высокую трансмиссивность этого вируса, необходимо принять меры по предотвращению передачи и инфицирования. Среди некоторых из этих профилактических действий мы выделяем непостоянство в закрытых местах и изоляцию инфицированных людей (Stephens *et al.*, 2009).

Способы, считающиеся наиболее эффективными и избегающими загрязнения (профилактика), включают: мытье рук, социальное дистанцирование, аэрацию окружающей среды и ее воздействие солнечного света, очистку предметов и поверхностей, запрет агломераций и использование масок (эффективные блокаторы рассеянных респираторных капель, даже на уменьшенных расстояниях при прямом или косвенном контакте) (Garcia, 2020). Эти меры контроля доказали свою эффективность в результате научных анализов и исследований в деле сокращения загрязнения и распространения вируса (Soares *et al.*, 2021).

Симптомами, вызванными COVID-19 в целом, являются лихорадка, сухой кашель, одышка (одышка), усталость (усталость), боль в горле, головная боль и диарея (Silva *et al.*, 2020). Другими симптомами, в меньшей степени, являются anosmia (потеря обоняния), гипосмия (снижение обоняния) и ageusia (потеря чувства вкуса) (Iser *et al.*, 2020).

Последствия могут быть определены как изменение в функционировании клеток и/или в форме и функционировании органов, вызывающих постоянный дефект или отсутствие у индивидуума (Filho, 2011; Vana e Schiozer, 2013).

Среди различных последствий, обнаруженных у людей, у которых был COVID19, есть последствия психологической и биологической природы, такие как изменения в дыхательной, сердечно-сосудистой системах, возможные

RC: 101289

Доступно в:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/здоровоохранение/последствия-covid-19>

изменения кожи и неврологические изменения (депрессия и тревога) (Estrela *et al.*, 2021).

Ряд научных исследований указывает на долгосрочное повреждение (через 6 недель или сохраняющееся более 6 недель с момента появления симптомов коронавируса) в сенсорной системе с акцентом на обонятельные и вкусовые последствия, например, дисосмию (искаженное восприятие запахов) и дисгевзию (искаженное восприятие вкусов пищи). Также могут наблюдаться нарушения метаболизма глюкозы (химические реакции), гиперлипидемия (повышенное количество жира в крови), дисрегуляция липидного обмена (химические реакции), посттравматическое стрессовое расстройство (один из видов тревожных расстройств) и поражение легочной емкости, поражение печени (печени) и почечной системы (почки), а возможно, и репродуктивной системы (Sesapr, 2020; Grendene *et al.*, 2021).

Обоняющие дисфункции имеют количественную классификацию, при которой наблюдается аносмия (отсутствие обнаружения запахов), гипосмия (ограничение в обнаружении запахов), гиперосмия (повышение способности обнаруживать запахи) и дисосмия (искаженное восприятие запахов) (Cardoso, 2018). В то время как количественные дисфункции во вкусе можно классифицировать как гипогевзию (частичное обнаружение вкуса), гипергевзию (увеличение способности вкусового восприятия), агевзию (полную потерю вкуса) и дисгевзию (искажение вкуса) (Barros *et al.*, 2015; Gomes *et al.*, 2020; Machado e Machado, 2020).

Качественная подклассификация дисосмии (обонятельная альтерация) разнообразна, среди примеров можно найти паросмию (искаженное и неприятное восприятие запахов), фантосмию (восприятие запаха при отсутствии пахообразных частиц) и агносмию (неспособность классифицировать различные запахи) (Cardoso, 2018). Дисгевзия (вкусовая

RC: 101289

Доступно в:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/здоровоохранение/последствия-covid-19>

переделка) имеет качественную подклассификацию, также разнообразную, среди примеров, парагевзию (неадекватное восприятие вкуса из-за раздражителя) и фантогевзию (неприятное вкусовое восприятие при отсутствии стимула) (Machado and Machado, 2020).

Несмотря на примечания, необходимы дальнейшие исследования в отношении многочисленных и разнообразных последствий, обусловленных Covid-19 (Grendene *et al.*, 2021), в том числе пострадавшие со сниженными симптомами и бессимптомными (Uzun, 2020).

ЦЕЛЬ

Сделайте обзор литературы за последние два года о последствиях COVID-19 по вкусу и запаху.

МЕТОД

Краткий обзор литературы был проведен в научных статьях о последствиях COVID-19 во вкусе и запахе в период с 2020 по 2021 год на португальском языке в поисковой базе данных Google Scholar. Были использованы ключевые слова (или дескрипторы) «Дегустация и COVID 19» и «Запах и COVID 19». В общей сложности было найдено 1 777 результатов, и 10 статей были использованы для составления этого краткого обзора. Это позволило сделать обзор на основе самых современных академических работ (Capes, 2012).

Статьи с содержанием COVID-19 и последствиями по вкусу и запаху были использованы на португальском языке в течение срока обзора. Статьи, которые не соответствовали этому содержанию и/или периоду времени, были исключены.

RC: 101289

Доступно в:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/здоровоохранение/последствия-covid-19>

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В таблице 01 показано количество найденных по описанным статьям и количество статей, используемых в рамках методологических критериев.

Таблица 1 - Количество статей, найденных в базе данных по дескрипторам и используемым статьям

BASE DE DADOS	DESCRITOR	NUMERO ARTIGOS ENCONTRADOS	NUMERO ARTIGOS UTILIZADOS	AUTOR E ANO DOS ARTIGOS UTILIZADOS
Google acadêmico	Gustação e COVID19	237	7	PIMENTEL, 2020
				GRENDENE et al., 2021
				SANTOS et al., 2020
				COSTA et al., 2020
				SOUZA et al., 2021
				NOGUEIRA et al., 2021
	NUNES et al., 2020			
	Olfato e COVID 19	1540	3	KOSUGI et al., 2020
				BRITO e SILVA, 2020
LOPES e DE ABREU, 2021				

RC: 101289

Доступно в:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/здоровоохранение/последствия-covid-19>

В таблице 02 - показаны методы, использованные в каждой статье, выбранной для данного обзора, результаты и найденные выводы.

AUTOR E ANO DOS ARTIGOS UTILIZADOS	TIPO DE MÉTODO	RESULTADOS	CONCLUSÃO
PIMENTEL, 2020	Pesquisa qualitativa descritiva, revisão bibliográfica da literatura	Estudos classificaram as disfunções como: anosmia/hiposmia ou ageusia e hipogeusia/disgeusia. Pacientes tiveram os sintomas disfuncionais tanto no olfato quanto na gustação. Não são considerados danos permanentes.	Identificação hiposmia, anosmia, fantosmia e parosmia, com prevalência entre 22,7% a 88,8%, associadas ou não hipogeusia e ageusia. Futuros estudos epidemiológicos devem esclarecer como esses sintomas são causados.
SANTOS et al., 2020	Revisão Integrativa da literatura	Prevalência das disfunções sensoriais provocadas pela COVID-19. Anosmia e disgeusia como sintomas neurológicos mais frequentes. Pacientes que tiveram quadro leve a moderado de COVID-19. Aumento da idade dos pacientes e quadros mais severos da doença representam menos alterações.	Síntese de informações de vários países, caracterizando as disfunções olfativas e gustativas como sintomas iniciais. Repercussões após alta dos pacientes. Necessários estudos sobre as problemáticas e investigações mais detalhadas. Os distúrbios poderão ser estudados em um período de tempo maior.
NOGUEIRA et al., 2021	Revisão descritiva	A infecção nos neurônios causa sintomas neurológicos como anosmia. Não há explicação exata acerca da ocorrência dos distúrbios olfatórios. Danos no sistema nervoso central e epitélio nasal, causam a disosmia e a disgeusia.	Os problemas olfativos e gustativo ocorrem previamente em diferentes intensidades. Não há evidências científicas para o tratamento desses distúrbios. É importante a realização de estudos acerca do assunto a fim de que se melhore os procedimentos no tratamento nos casos, principalmente, nos casos com sequelas de longo prazo.
COSTA et al., 2020	Revisão Sistemática	Sintomas neurológicos que ocorrem no sistema nervoso periférico causam as disfunções olfativa e gustativa. Pacientes com quadro leve a moderado apresentaram hipogeusia e hiposmia, não há registros do início, duração e resolução dos sintomas. Os pacientes com perda de olfato tiveram menor taxa de internação, comparados com os pacientes sem perda de olfato.	Os distúrbios olfativos e/ou gustativos podem ocorrer em intensidades variáveis, com início junto com os sintomas prévios da infecção. Não há evidências científicas acerca do tratamento destes distúrbios.

RC: 101289

Доступно в:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/здоровоохранение/последствия-covid-19>

BRITO e SILVA, 2020	Revisão da literatura	Associação de manifestações neurológicas e a COVID-19. Entre elas os distúrbios do olfato e paladar, como a hiposmia, a anosmia, a disgeusia, hipogeusia e ageusia. Os mecanismos exatos da neuroinvasão causada pela COVID-19 ainda são desconhecidos.	Ocorre uma incidência maior de danos no sistema nervoso em quadros agudos da virose. Entretanto a classificação dos casos agudos e crônicos ainda hoje não é consenso. São necessários mais estudos sobre as sequelas a longo prazo.
SOUZA et al., 2021	Relato de casos	Anosmia nos pacientes é uma manifestação sintomática recorrente. Fundamental a descrição de relatos de casos a fim de esclarecer as ocorrências de sequelas gustativas olfativas com objetivo de realizar o manejo da recuperação.	As disfunções devem ser estudadas com maior rigor e por maior período de tempo. A COVID-19 afeta as células do epitélio olfativo, possivelmente alterando a neurotransmissão.
LOPES e DE ABREU 2021	Metodologia para tratamento	Possíveis danos neurológicos em nível celular decorrentes da COVID-19. Pacientes recuperados ainda relatam alterações, que podem ser irreversíveis, nos sentidos olfativo e gustativo.	As sequelas causadas pela doença podem ser de cunho neurológicos, em nível celular ou não. Isso pode causar transtornos, síndromes e outras variáveis futuramente.
NUNES et al., 2020	Revisão Integrativa	Disfunções olfativas com prevalência entre 30 a 88% dos pacientes com COVID-19 englobados nos diferentes estudos. Relatos por pacientes com quadros leves e moderados da doença. Os transtornos como anosmia, hiposmia, hipogeusia, e disgeusia são sintomas frequentes nos pacientes com COVID-19.	O envolvimento do vírus com o sistema nervoso é, até então, inconclusivo. Entender os sintomas neurológicos, principalmente em quadros mais graves, auxilia nas intervenções e nos prognósticos médicos.
GRENDENE et al., 2021	Revisão bibliográfica	Aponta que existem poucos estudos revisados sobre a ocorrência ou prevalência das sequelas de longo prazo da COVID-19. Há algumas evidências de que disfunções como a disosmia e disgeusia são sequelas de longo prazo associadas à COVID-19. A maioria não trabalha com períodos de acompanhamento indicativos de sequelas de longo prazo.	Não se sabe muito sobre estratégias para tratamento para este vírus. Pesquisas clínicas estão sendo realizadas para descobrir novos tratamentos. Prevenção ainda é a melhor forma de lidar.
KOSUGI et al., 2020	Quali quantitativa por questionário	Incluídos 253 pacientes, de todas as regiões brasileiras, uma maioria apresentou anosmia e 13,2% não tiveram recuperação da perda olfativa. Alteração no paladar não está incluída na pesquisa.	Anosmia apresenta menor taxa de recuperação e duração maior em pacientes por COVID-19 positivos do que nos negativos. Hiposmia teve maior taxa de recuperação do que a anosmia.

В таблице 2 показаны методы, используемые в каждой выбранной статье, результаты и найденные выводы.

Благодаря исследованиям Пиментела (2020), основанным на 15 публикациях, в которых описывались клинические отчеты в Европе в начале 2020 года, были выявлены случаи гипосмии, anosмии, фантосмии и паросмии с распространенностью от 22,7% до 88,8%, связанные или не ассоциированные гипогевзия и агевзия.

RC: 101289

Доступно в:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/здоровоохранение/последствия-covid-19>

Амплитуда частоты сенсорных симптомов/последствий обусловлена разницей между исследованиями, а также инструментами, используемыми этими разнообразными научными исследованиями, и даже генетическими различиями в популяции (Pimentel, 2020). Популяционные различия показывают, что показатели возникновения аномалий обонятельного вкуса выше, например, в популяциях в Европе, Северной Африке, Южной Азии и Западной Азии, по сравнению с самыми низкими показателями, представленными пациентами в Восточной Азии (Santos *et al.*, 2020). Женщины и молодые люди, по-видимому, больше всего страдают от обонятельных и вкусовых расстройств (Costa *et al.*, 2020; Nascimento, 2020). Это различие, вероятно, происходит потому, что существует разница в физиологической защитной реакции между возрастными группами и родами человеческого вида (Cardoso *et al.*, 2020).

Исследование Santos *et al.* (2020) подчеркивает, что обонятельные и вкусовые дисфункции являются начальными симптомами и что это имеет большие последствия после выписки пациентов.

Стационарное лечение пациентов заканчивается до появления последствий, вероятно, потому, что в Бразилии существует исторический дефицит вакансий и медицинских работников. Увеличение больничного потока пациентов во время пандемии, по-видимому, усугубило ситуацию, препятствуя конкретному и тщательному последующему контролю, поскольку уход за больными и без того был ненадежным (Santo *et al.*, 2021).

В интегративном обзоре Nogueira *et al.* (2021) было выявлено, что обонятельные и вкусовые проблемы возникали ранее с разной интенсивностью. Нет никаких научных доказательств лечения этих расстройств.

Costa *et al.* (2020) определили, что обонятельные и / или вкусовые расстройства могут возникать с различной интенсивностью, с началом наряду с

RC: 101289

Доступно в:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/здоровоохранение/последствия-covid-19>

предыдущими симптомами инфекции. Нет никаких научных доказательств лечения этих расстройств.

Иммунная система человека варьируется в зависимости от некоторых физических и физиологических характеристик (Cardoso *et al.*, 2020). Интенсивность симптомов может возникнуть из-за этих вариаций. У женщин гормоны, вырабатываемые в менструальных циклах, те, которые присутствуют в противозачаточных таблетках и при лечении заместительной гормональной терапии (для борьбы с симптомами менопаузы), влияют на защитную систему, делая ее отличной от мужской (Rogerio *et al.*, 2021).

Возраст также является фактором разницы в появлении симптомов. В отличие от Costa *et al.* (2020) и Nascimento (2020), пожилой возраст, по-видимому, более восприимчив к симптомам, вызванным вирусом. Старый кишечник обычно имеет более низкое поглощение питательных веществ и производство защитных клеток. Различие в понятии между авторами может быть связано с конкретным типом симптома (Rogerio *et al.*, 2021).

Стресс также влияет на функцию иммунной защиты. Нервная система влияет на выработку и высвобождение гормонов, которые могут опосредовывать эту функцию (Rogerio *et al.*, 2021). Молодые люди, из-за их более короткого опыта, могут быть более подвержены стрессу.

Что касается методов лечения, изученных в действии против обонятельных и вкусовых расстройств, то в литературе представлено применение кортикостероидов (противовоспалительное действие) перорального и перорального, обонятельной тренировки, витамина А и цитрата натрия. Существуют и другие терапевтические альтернативы, но те, которые представлены выше, более благоприятны для эффективности. Тем не менее, существует недостаточно или достаточно доказательств эффективности этих

RC: 101289

Доступно в:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/здоровоохранение/последствия-covid-19>

методов лечения (Cardoso *et al.*, 2020; Costa *et al.*, 2020; Felipe *et al.*, 2021; Neta *et al.*, 2021).

Через обзор литературы (Brito e Silva, 2020) они считают, что существует более высокая частота повреждения нервной системы в острых случаях вируса. Однако классификация острых и хронических случаев до сих пор не является единой.

Souza *et al.* (2021) пришли к выводу, что дисфункции следует изучать более тщательно и в течение более длительного периода времени. COVID-19 поражает обонятельные клетки эпителия, возможно, изменяя нейротрансмиссию.

Исследование Лопеса и Де Абреу (2021) сообщает, что последствия, вызванные болезнью, могут быть неврологическими по своей природе, на клеточном уровне или нет. Это может вызвать расстройства, синдромы и другие переменные в будущем.

Обонятельные и вкусовые дисфункции, как правило, протекают по-разному, так как обонятельный и вкусовой органы чувств (химические органы, воспринимают вещества в носовой и ротовой полости) работают вместе и вкусовые ощущения зависят исключительно от запаха. Сенсорные ощущения возникают из-за взаимодействия молекул с рецепторами запаха и вкуса. Вкусовые рецепторы (находятся в областях языка, неба, глотки, надгортанка и пищевода) отвечают за отправку вкусовой информации через нервные импульсы (связь между клетками, нейронами) в центральную нервную систему. По запаху обонятельная информация также передается в центральную нервную систему через нейроны, которые общаются электрическими токами (синапсами) (Neto *et al.*, 2011; Oliveira, 2014).

RC: 101289

Доступно в:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/здоровоохранение/последствия-covid-19>

Вирус COVID19 вызывает травмирование обонятельных нервных клеток, ведь в эпителии носа находится большое количество ферментов, облегчающих его диффузию и репликацию. В ответ на инфекцию иммунная система «активирует» защитную систему цитозинами (белками), так называемым цитопатическим эффектом, который может скомпрометировать процесс нейротрансмиссии, вызывая обонятельную потерю. Это происходит и со вкусом, где воспалительный процесс (цитопатический эффект) уменьшает жизнь рецепторных клеток вкусовых рецепторов (Cardoso *et al.*, 2020; Felipe *et al.*, 2021).

Научные анализы демонстрируют вероятность того, что вирус достигнет эпителия носа, а не нейронов напрямую. Клетки эпителия носа сохраняют так называемый ионный баланс слизи, от которого зависят нейроны, чтобы сделать синапсы вплоть до центральной нервной системы. Когда этот баланс нарушается, запах перестает функционировать так, как должен, может произойти повреждение обонятельных нейронов. Тем не менее, нет никаких доказательств того, является ли anosmia результатом непосредственно вируса или это результат иммунологического ответа (Nishioka, 2020).

В вкусовом смысле на клетки вкусовых рецепторов воздействует не вирус, а скорее опорные клетки, что может объяснить случаи потери вкуса. Обонятельный эпителий обладает способностью к регенерации, то есть anosmia считается обратимой, однако у пациентов с медленным восстановлением от этой дисфункции может присутствовать другое расстройство, паросмия, при которой ароматы (сладкий, горький, соленый, кислый) восстанавливаются, но некоторые запахи и ароматы становятся неприятными (Nishioka, 2020).

Nunes *et al.* (2020) в своем обзоре обнаружили, что вовлечение вируса в нервную систему до тех пор является неубедительным. Понимание

RC: 101289

Доступно в:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/здоровоохранение/последствия-covid-19>

неврологических симптомов, особенно в более тяжелых состояниях, помогает в вмешательствах и медицинских прогнозах.

Вовлечение вируса в нервную систему кажется неубедительным. В настоящее время существуют две основные теории, объясняющие неврологическое воздействие COVID-19 на человека, первая соответствует действию вируса при иммунной дисрегуляции, такой как перепроизводство цитозинных веществ, и тем самым вызывающие неврологические симптомы. Указывает на возможность распространения вируса через кровь и нервные пути к нервной системе. Вторая предполагает, что инфекция в центральной нервной системе происходит через периферические нейроны, инфицированные вирусом (Felipe *et al.*, 2021).

Брито и Сильва (2020), Пиментель (2020), Святые *et al.* (2020) и Nogueira *et al.* (2021) согласны с тем небольшим знанием, которое существует сегодня, и предлагают непрерывность исследований симптомов COVID-19. Это важно, потому что благодаря научным исследованиям можно будет определить причины механизмов, вызывающих изменения обонятельного вкуса, и обеспечить основу для исследования соответствующих методов лечения для пострадавших (Nishioka, 2020; Santos *et al.*, 2020; Felipe *et al.*, 2021; Lima *et al.*, 2021; Oliveira *et al.*, 2021).

В обзоре литературы Grendene *et al.* (2021) вывод указывает на то, что о стратегиях лечения этого вируса известно не так много. Вот почему проводятся клинические исследования, чтобы открыть новые методы лечения. Профилактика сегодня по-прежнему является лучшим способом борьбы с инфекцией.

Меры профилактики против вируса включают: часто гигиену рук, выполняемую путем мытья с мылом и водой (разрушение липидной стенки вируса и ее уничтожение) и / или использование 70% этилового спирта, избегание рук с

RC: 101289

Доступно в:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/здоровоохранение/последствия-covid-19>

глазами, носом и ртом, практика респираторной маркировки (уход при кашле или чихании), ношение масок для лица (физический барьер против висящих капель), социальное дистанцирование не менее одного метра, дезинфекция предметов и поверхностей, симптоматическое держать в изоляции, эстетизировать в помещении, избегать рукопожатий и объятий и избегать социальных контактов. Все они указаны в соответствии с научным основанием (Stephens *et al.*, 2009; Baptista e Fernandes, 2020; Garcia, 2020; Soares *et al.*, 2021; Spdm, 2021)

Что касается социальной изоляции, исследования показывают ее эффективность и помогают снизить уровень инфицирования, однако это должно быть сделано в сочетании с другими медитациями сдерживания вируса (Who, 2021). Существуют также доказательства аэрации закрытых мест при воздействии солнечного света и поддержания их вентиляции, потому что такие среды содержат капли водяного пара от кашля, чихания и самого акта разговора о людях (Oras, 2021). Применение масок научно доказано, известно, что эти СИЗ (средства индивидуальной защиты) – это физический барьер, стена, против вируса COVID-19 (Salles *et al.*, 2021). Кроме того, подчеркивается, что даже после вакцинации люди не должны прекращать использование/применение механизмов профилактики против вируса (Brasil, 2021a).

Kosugi *et al.* (2020) провели онлайн-опрос и пришли к выводу, что anosmia имеет более низкую скорость выздоровления и более длительную продолжительность у пациентов с положительным covid-19, чем у отрицательных пациентов. Гипосмия имела более высокую скорость восстановления, чем anosmia.

При гипосмии, поскольку это частичная потеря, можно «тренировать» запах. Запахи и эфирные масла используются два раза в день в течение полугода для

RC: 101289

Доступно в:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/здоровоохранение/последствия-covid-19>

этой цели. Уже более тяжелая потеря, anosmia, если нет мгновенного выздоровления, лечение является медикаментозным и длительным (Pereira et al., 2020). Это, вероятно, объясняет разницу в показателях восстановления обоих сиквелов.

ВЫВОДЫ

Последствиями COVID-19 являются разнообразные расстройства, которые в разной степени компрометируют сенсорные чувства (обоняние и вкус), влияя на самочувствие и повседневную жизнь тысяч людей.

Женщины и молодые люди больше всего страдают от этих дисфункций. Точно неизвестно, как вирус вызывает неврологические симптомы у пациентов, и какими именно средствами возникают дисфункции. Также не существует специфических и научно доказанных методов лечения различных дисфункций, но наиболее показанной является практика обонятельной тренировки.

Исследования, связанные с дисфункциями, ограничены, в основном, в Бразилии и когда они анализируются как последствия, то есть изучаются через определенный период после выздоровления пациентов с COVID-19. Непрерывность научных исследований незаменима, потому что только этот процесс сможет прояснить сомнения, которые все еще существуют, и сформировать соответствующие методы лечения для людей, у которых развился COVID-19 и которые остались с некоторыми из различных типов последствий, в том числе сенсорных.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

BAPTISTA, A. B.; FERNANDES, L. V. COVID-19, análise das estratégias de prevenção, cuidados e complicações sintomáticas. **Revista Desafios**, v. 7, p. 1-10, 2020.

RC: 101289

Доступно в:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/здоровоохранение/последствия-covid-19>

BARROS, Ó. D. et al. Disgeusia: a propósito de um caso clínico. **Revista Portuguesa De Medicina Geral E Familiar**, v. 31, n. 4, p. 272–276, 2015.

BRANDÃO, R. E. L. **Vírus e Retrovírus: Contributo para a Evolução das Espécies**. 2015. 61p. (Mestrado). Faculdade de Ciências da Saúde, Universidade Fernando Pessoa, Porto PT.

BRASIL. Coronavírus - Como é transmitido? , Brasília DF, 2021. Disponível em: < <https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/como-e-transmitido> >. Acesso em: 06 set 2021.

_____. Doenças ocasionadas por vírus respiratórios emergentes, incluindo o COVID-19. Brasília DF, 2021a. Disponível em: < <https://www.unasus.gov.br/cursos/curso/46164> >. Acesso em: 06 set 2021.

BRITO, W. G. F.; SILVA, J. P. D. O. Impactos neuropatológicos do COVID-19. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 3, n. 3, p. 4227-4235, 2020.

CAPES. Treinamento no uso do Portal de Periódicos. Brasilia DF, 2012. Disponível em: < <https://www.fca.unesp.br/Home/Biblioteca/portal-capes.pdf> >. Acesso em: 06 set 2021.

CARDOSO, A. R. **Olfato como Marcador Biológico**. 2018. 21p. (Mestrado). Universidade de Lisboa, Lisboa PT.

CARDOSO, M. D. C. et al. Anosmia e disgeusia no paciente com coronavírus: revisão narrativa. **REAS/EJCH**, v. 46, p. 1-8, 2020.

COSTA, K. V. T. D. et al. Desordens olfativas e gustativas na COVID-19: uma revisão sistemática. **Braz J Otorhinolaryngol.**, v. 86, n. 6, p. 781-792, 2020.

RC: 101289

Доступно в:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/здравooхранение/последствия-covid-19>

ESTRELA, M. C. A. et al. Covid-19: sequelas fisiopatológicas e psicológicas nos pacientes e na equipe profissional multidisciplinar. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 6, p. 59138-59152, 2021.

FELIPE, L. P. et al. Compreensão das manifestações neurológicas induzidas por infecções pelo novo coronavírus: uma revisão integrativa. **REPID**, v. 95, n. 36, p. e-21137, 2021.

FILHO, N. D. A. **O que é saúde?** Rio de Janeiro RJ: Editora Fiocruz, 2011. 160p.

GARCIA, L. P. Uso de máscara facial para limitar a transmissão da COVID-19. **Epidemiol. Serv. Saude**, v. 29, n. 2, p. 1-4, 2020.

GOMES, D. R. D. P. et al. Avaliação do paladar de idosos e sua relação com estado nutricional e hábitos alimentares. **Pan American Journal of Aging Research**, v. 8, n. 1, p. 1-8, 2020.

GRENDENE, C. S.; GULO, R. B.; BETIOL, R. S. M. Coronavírus (covid-19): história, conhecimento atual e sequelas de longo prazo. **Revista Corpus Hippocraticum**, v. 1, n. 1, p. 1-14, 2021.

ISER, B. P. M. et al. Definição de caso suspeito da COVID-19: uma revisão narrativa dos sinais e sintomas mais frequentes entre os casos confirmados. **Epidemiol. Serv. Saude, Brasília**, v. 29, n. 3, p. 1-11, 2020.

KOSUGI, E. M. et al. Recuperação incompleta e tardia da perda súbita do olfato na COVID-19. **Braz. j. otorhinolaryngol.**, v. 86, n. 4, p. 490-496, 2020.

LIMA, J. H. C. et al. Covid-19 e os danos ao aparelho olfatório causando anosmia. **Revista Científica Multidisciplinar**, v. 2, n. 8, p. e28665, 2021.

RC: 101289

Доступно в:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/здравooхранение/последствия-covid-19>

LOPES, D. O.; DE ABREU, F. Eletroterapia IVL no tratamento de Covid-19 e sequelas no sistema nervoso central. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 4, p. 42332-42340 2021.

MACHADO, A. L. M.; MACHADO, M. C. M. **Disgeusia: Revisão de Literatura**. 2020. 56p. (Graduação). Universidade de Uberaba, Uberaba MG.

NASCIMENTO, M. A. **Alteração das funções sensoriais de olfato e paladar e seus correlatos clínicos e funcionais em indivíduos com Covid-19**. 2020. 71p. (Mestrado). Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Santa Cruz.

NETA, F. I. et al. Pathophysiology and possible treatments for olfactory-gustatory disorders inpatients affected by COVID-19. **Current Research in Pharmacology and Drug Discovery**, v. 2, p. 1-11, 2021.

NETO, F. X. P. et al. Anormalidades sensoriais: Olfato e paladar. **Arquivos Int. Otorrinolaringol.**, v. 15, n. 3, p. 350-358, 2011.

NISHIOKA, S. D. A. A perda de olfato na COVID-19 já tem explicação – pelos menos em parte. 2020. Disponível em: <
<https://www.unasus.gov.br/especial/covid19/markdown/335> >. Acesso em: 30 out 2021.

NOGUEIRA, J. F. et al. Distúrbios olfatórios decorrentes de infecção por SARS-CoV-2: fisiopatologia, fatores de risco e possíveis intervenções. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 11, p. 1-7, 2021.

NUNES, L. T. D. et al. Principais Manifestações Neurológicas decorrentes do COVID-19: uma revisão integrativa. **Revista Saúde Coletiva**, v. 10, n. 59, p. 4248-4254, 2020.

RC: 101289

Доступно в:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/здравooхранение/последствия-covid-19>

OLIVEIRA, A. A. D. et al. Análise dos principais fatores de risco preexistentes em pacientes diagnosticados com a COVID-19 no Amapá, Amazônia, Brasil. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**, v. 17, p. 56-72, 2021. Disponível em: < <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/saude/risco-preexistentes> >.

OLIVEIRA, F. V. **Aromas: contextualizando o ensino de Química através do olfato e paladar**. 2014. 137 p. (Mestrado). Universidade de Santa Maria, Santa Maria RS.

OMS. Série de documentos de informação sintéticos do escritório regional da oms para a África sobre a COVID-19. África, p. 1-6, 2021. Disponível em: < <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/338819/WHO-AF-ARD-DAK-10-2021-por.pdf?sequence=1&isAllowed=y> >. Acesso em: 30 out 2021.

OPAS. Roteiro para melhorar e garantir a boa ventilação de ambientes fechados no contexto da doença causada pelo novo coronavírus, COVID-19. Washington D.C., 2021. Disponível em: < <https://iris.paho.org/handle/10665.2/53938> >. Acesso em: 01 out 2021.

PEREIRA, A. C. C. M. et al. Revisão bibliográfica: Anosmia no COVID-19. **Revista Cien**, v. 15, n. 2, p. 96-, 2020.

PIMENTEL, B. N. As disfunções olfativas e gustativas como apresentação clínica da COVID-19. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 8, p. e64985072, 2020.

ROGERO, M.; NATACCI, L.; AMANCIO, O. **Nutrição & Imunidade**. São Paulo SP: SBAN, 2021. 27p.

RC: 101289

Доступно в:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/здоровоохранение/последствия-covid-19>

SANTO, D. M. N. D. E. et al. Desafios do enfermeiro do Centro Cirúrgico frente à pandemia da COVID-19 e transição de uma sala cirúrgica em unidade de terapia semi-intensiva. **REAS**, v. 13, n. 6, p. 1-6, 2021.

SANTOS, I. H. A. et al. Disfunções olfativas e gustativas na COVID-19. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 12, p. e42591211363, 2020.

SESAPR. Reabilitação do paciente pós tratamento de infecção por SARS- CoV-2. Curitiba PR, 2020. Disponível em: < https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-12/Nota%20orientativa%20n%C2%BA%2053%20reabilita%C3%A7%C3%A3o.pdf >. Acesso em: 09 set 2021.

SILVA, A. W. C. et al. Caracterização clínica e epidemiologia de 1560 casos de COVID-19 em Macapá/AP, extremo norte do Brasil. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 8, p. 1-21, 2020a. Disponível em: < <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/5499/4641> >.

SILVA, A. W. C. et al. Perfil epidemiológico e determinante social do COVID-19 em Macapá, Amapá, Amazônia, Brasil. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**, v. 4, n. 4, p. 05-27, 2020. Disponível em: < <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/saude/covid-19-em-macapa> >.

SOARES, K. H. D. et al. Medidas de prevenção e controle da covid-19: revisão integrativa. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 13, n. 3, p. 1-11, 2021. Disponível em: < <https://doi.org/10.25248/reas.e6071.2021> >.

SOUZA, F. D. S. et al. "Anarquia do paladar" e anosmia pós-COVID-19: Seriam danos permanentes? Relato de casos. **Revista de Ciências Biológicas e da Saúde**, v. 4, n. 1, p. 1-6, 2021.

RC: 101289

Доступно в:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/здравooхранение/последствия-covid-19>

SOUZA, K. O. et al. Covid-19 e o cenário atual da Cidade de Castanhal PA, Brasil. **Research, Society And Development**, v. 9, n. 8, p. 1-17, 2020. Disponível em: < <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/5717/4998> >.

SPDM. HMB explica por que a higienização das mãos auxilia na prevenção da Covid-19. São Paulo SP, 2021. Disponível em: < <https://www.spdm.org.br/saude/noticias/item/3390-hmb-explica-por-que-a-higienizacao-das-maos-auxilia-na-prevencao-da-covid-19> >. Acesso em: 04 out 2021.

STEPHENS, P. R. S. et al. Virologia. In: MOLINARO, E. M.;CAPUTO, L. F. G., et al (Ed.). **Conceitos e métodos para a formação de profissionais em laboratórios de saúde**. Rio de Janeiro RJ: EPSJV, v.4, 2009. p.125 - 220.

THEY, N. H. Você sabe o que é um vírus? **Microbiologando** Porto Alegre RS, 2020. Disponível em: < <https://www.ufrgs.br/microbiologando/voce-sabe-o-que-e-um-virus/> >. Acesso em: 06 set 2021.

UZUN, A. C. D. S. B. Sequelas da Covid-19 vão além da fadiga, ressalta especialista. Campo Grande MS, 2020. Disponível em: < <http://www.ms.gov.br/sequelas-da-covid-19-vao-alem-da-fadiga-ressalta-especialista/> >. Acesso em: 06 set 2021.

VANA, L. P. M.; SCHIOZER, W. Sequelas de queimaduras: nova classificação. **Rev Bras Queimaduras**, v. 12, n. 3, p. 192, 2013.

Представлено: ноябрь 2021 года.

Утвержден: ноябрь 2021 года.

RC: 101289

Доступно в:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/здоровоохранение/последствия-covid-19>